

PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA SOBRE PROFISSIONAIS DA SAÚDE

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 14/07/2024](#)

PREVENTION OF VIOLENCE TOWARDS HEALTHCARE PROFESSIONALS

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12740366

Pinto, Amaro¹

RESUMO

Introdução: A proliferação de comportamentos violentos, nos contextos de trabalho, dá uma sensação de impunidade/poder aos agressores e de insegurança às potenciais vítimas. Esta dinâmica vicia o ambiente de trabalho, degrada o clima organizacional e repercute-se na saúde dos profissionais e na própria organização. **Objetivo:** identificar ações preventivas que atuem sobre o fenómeno da violência contra os profissionais de saúde e capacitá-los com conhecimentos e estratégias para um melhor desempenho na prestação dos cuidados de saúde.

Material e métodos: laborou-se uma pesquisa de revisão sistemática da literatura segundo as diretrizes PRISMA utilizando a estratégia PICO. Decorreu via EBSCO, nas Bases de dados: Cinalh, Medline, Mediclatina, Cochrane Database of Systematic Reviews em junho de 2023. Utilizaram-se os descritores controlados combinados com operadores booleanos dispostos no Medical Subject Headings (MeSH): “workplace violence” OR “bullying” OR “physical aggression” AND “healthcare workers” OR “nurses”

AND “prevention program”. **Discussão:** a violência no local de trabalho é um problema e os parceiros sociais, as organizações, os próprios trabalhadores e o Estado devem colaborar para erradicar essa prática perniciosa e alcançar um ambiente de trabalho saudável e livre de qualquer tipo de agressão. **Conclusão:** é imperativa a capacitação dos profissionais focados em construir a relação profissional de saúde-utente, melhorar as habilidades de comunicação, o comprometimento da gestão de topo e o envolvimento dos funcionários no programa de prevenção. A intervenção precoce e adequada, pode reduzir significativamente o número de episódio de violência.

Palavras chave: violência; profissionais de saúde; enfermeiros; local de trabalho; serviços de urgência e emergência.

ABSTRACT Introduction: The proliferation of violent behavior in work contexts gives a feeling of impunity/power to aggressors and insecurity to potential victims. This dynamic vitiates the work environment, degrades the organizational climate and has repercussions on the health of professionals and the organization itself. **Objective:** Identify preventive actions that address the phenomenon of violence against healthcare professionals and equip them with knowledge and strategies for better performance in the provision of healthcare. **Material and methods:** A systematic literature review research was carried out according to the PRISMA guidelines using the PICO strategy. It took place via EBSCO, in the databases: Cinalh, Medline, Mediclatina, Cochrane Database of Systematic Reviews in June 2023. Controlled descriptors combined with Boolean operators arranged in the Medical Subject Headings (MeSH) were used: “workplace violence” OR “bullying” OR “physical aggression” AND “healthcare workers” OR “nurses” AND “prevention program”. **Discussion:** Violence in the workplace is a problem and social partners, organizations, workers themselves and the State must collaborate to eradicate this harmful practice and achieve a healthy work environment free from any type of aggression. **Conclusion:** It is imperative to train professionals focused on building the healthcare professional-user relationship,

improving communication skills, top management commitment and employee involvement in the prevention program. Early and adequate intervention can significantly reduce the number of episodes of violence.

Keywords: violence; Health professionals; nurses; workplace; urgent and emergency services

INTRODUÇÃO

O uso da violência por um indivíduo, grupo ou organização é, infelizmente, uma prática que faz parte do nosso cotidiano.

A proliferação de comportamentos violentos, nos contextos de trabalho, dá uma sensação de impunidade/poder aos agressores e de insegurança às potenciais vítimas. Esta dinâmica acaba por viciar o ambiente de trabalho, degrada o clima organizacional e repercute-se na saúde dos profissionais e na própria organização. Há a considerar, como relevantes, os custos económicos decorrentes do absentismo e da quebra de desempenho dos profissionais.

Os contextos de prestação de cuidados de saúde podem gerar ambientes vulneráveis e propensos à violência exercida sobre os profissionais de saúde, por parte de utentes/acompanhantes. Os serviços de urgência inserem-se nestes contextos. São os locais com mais notificações registadas e, além disso, o fenómeno tem sofrido um aumento significativo nos últimos anos, de que são exemplos as agressões “mediáticas” ocorridas nos Hospitais contra os enfermeiros no posto de Triagem de Manchester.

O Estado de Direito é afetado não só pela perceção que, a sociedade em geral e os trabalhadores, em particular, têm em como a tutela é incapaz de garantir a segurança aos que sofrem situações de violência no trabalho, mas, também, pelo ónus que o sistema público de Segurança Social tem que suportar face aos danos na saúde das vítimas.

As despesas associadas com o absentismo ao trabalho e com o tratamento de lesões físicas por agressões são elevadas, não incluindo aqui os custos intangíveis emocionais e psicológicos dos profissionais afetados (1). Ou seja, a incidência crescente de exposição a comportamentos violentos diminuiu o comprometimento emocional dos profissionais de saúde na prestação de cuidados e leva-os a questionar as respectivas carreiras profissionais. Identifica os profissionais de enfermagem nos serviços de urgência com maior vulnerabilidade e um perfil de risco de violência física e verbal exercida pelos utentes, que se repercute na queda de produtividade no trabalho e no surgimento de sintomas relacionados com síndrome de burnout (2)

A violência contra os profissionais de saúde exercida por utentes é o foco deste estudo e pode ser significativamente reduzida melhorando as capacidades de prevenção.

Um contexto de segurança, confiança e justiça contribuirá para a criação de ambientes de trabalho seguros e saudáveis, prevenirá situações de violência, aumentará a satisfação do trabalhador e resultará numa prestação de serviço de melhor qualidade (3).

A violência exercida por utentes, acompanhantes ou familiares sobre profissionais de saúde em ambiente de trabalho e que cause ou possa causar dano físico, psicológico ou moral, constituem um risco psicossocial, perante isto, esta revisão sistemática tem como objetivos identificar a necessidade da implementação e aperfeiçoamento de políticas voltadas para a prevenção da mesma no local de trabalho e contribuir para a máxima eficácia da organização e na prestação dos cuidados.

MATERIAIS E METODOS

Para dar resposta à questão – que estratégias institucionais e no âmbito da saúde ocupacional contribuem para a prevenção da violência sobre os profissionais de saúde, realizou-se uma revisão sistemática da literatura

com o propósito de desenvolver ações preventivas que atuem sobre o fenômeno.

Efetou-se uma pesquisa exploratória inicial sobre a problemática no portal da DGS e da OIT-WHO nos dias 30 de abril e 5 de maio 2023. Posteriormente e tendo por base as orientações emanadas pela Colaboração Cochrane e pela Colaboração Joanna Briggs Institute, elaborou-se uma pesquisa de revisão sistemática da literatura conduzida pelas diretrizes PRISMA e utilizando a estratégia PICo. Decorreu via EBSCO (acesso via Ordem dos Enfermeiros), nas Bases de dados: Cinalh complete, Medline complete, Medclatina, Cochrane Database of Systematic Reviews em junho de 2023. Utilizaram-se, como estratégia de busca, os descritores controlados combinados com operadores booleanos dispostos no Medical Subject Headings (MeSH): “workplace violence” OR “bullying” OR “physical aggression” AND “healthcare workers” OR “nurses” AND “prevention program”.

Desta forma e, de acordo com a metodologia PICo, os profissionais de saúde ou enfermeiros a trabalhar em serviço de Urgência apresentam-se como a população (P), a necessidade de comprovar a eficácia de diferentes programas de prevenção de violência e que mostraram a prevalência da violência a profissionais de saúde em serviço de Urgência como o fenômeno de interesse (I) e, todos os Estudos que incluíram: “número de eventos”, “tipo de eventos”, considerou “prevalência”, “grupo profissional”, “consequências”, “existência de programas de prevenção”, “eficácia dos programas de prevenção” (CO).

O método de seleção dos estudos teve em consideração a presença dos termos de pesquisa no título e resumo dos artigos. A seleção dos estudos incluiu duas fases. A primeira com o objetivo de refinar a seleção inicial dos artigos (leitura dos títulos e resumos). A segunda incluiu a leitura integral dos artigos selecionados. Foram considerados os estudos publicados em Inglês e Português, sendo os demais excluídos, com data de publicação posterior a 1 de janeiro de 2017 e artigos completos

publicados, revistos por pares e indexados em bases de dados científicas. Foram excluídos estudos que incluíram violência sobre utentes, acompanhantes, ou que foram realizados noutros serviços fora do meio hospitalar.

O fluxograma, de acordo com a metodologia PRISMA (Tabela 1), permite a compreensão clara das decisões tomadas ao longo do processo, indicando os resultados da pesquisa. Face aos critérios de seleção consideraram-se 14 artigos na revisão.

Os dados extraídos dos artigos incluíram aspetos sobre a população/participantes, as intervenções e os resultados, tendo em conta a questão da revisão. Os principais dados colhidos são síntese dos artigos incluídos, objeto desta revisão sistemática (Tabela 2).

RESULTADOS

Da análise dos dados extraídos e em jeito de síntese, destacam-se os principais resultados:

Na problemática em estudo, identifica um grupo profissional com maior vulnerabilidade – os profissionais de enfermagem nos serviços de urgência e um perfil de risco de violência exercida por utentes sobre estes profissionais. Identifica a alta incidência de violência física e verbal que se repercute na queda de produtividade no trabalho e no surgimento de sintomas relacionados com síndrome de burnout (2); (4-11).

Tendo em conta aquela prevalência, incluíram pesquisas sobre “Avaliação de Riscos”, “Taxas de Ocorrência”, “Gerenciamento de Riscos” e “Consequências Físicas/Não Físicas”, demonstraram que a Demência, esquizofrenia, ansiedade, reação aguda de estresse, ideação suicida e intoxicação por álcool e drogas foram encontrados como preditores de violência física perpetrada por utentes/familiares contra os profissionais de saúde (7- 8).

Cerca de 96,5% foram expostos à violência verbal (4). Entrevistas qualitativas com enfermeiros revelaram que a violência a que foram submetidos no ambiente de trabalho os afetou física, psicológica e socialmente e os levou a pensar em deixar os seus empregos (2) (4). A incidência crescente de exposição a comportamentos violentos e violência verbal diminuiu o comprometimento emocional na prestação de cuidados. Os sentimentos vivenciados pelos profissionais de saúde, dado que alguns episódios são “inevitáveis” e que se sentem habituados a níveis elevados de stress, sofrem de sentimentos de “inadequação”, mas também têm consciência de que eles próprios podem desencadear conflitos com utentes, sofrem a sensação de “estar sozinhos” ao enfrentar esses problemas, uma sensação de “ser deixados por conta própria” pela instituição e sentem-se “magoados”, “assustados”, “com raiva” e têm a sensação de que “não é justo” (7).

A Direção-Geral da Saúde destaca que nos primeiros 10 meses de 2021 foram reportadas mais de 700 situações de violência contra profissionais de saúde e que a grande maioria das situações reportadas são de natureza psicológica, ameaças e injúrias. O assédio no local de trabalho também preocupa as autoridades – em 2021 representou 14% das situações reportadas, quando em 2020 tinha sido 9% e no ano anterior 12%. As situações de violência física têm apresentado uma evolução decrescente (12). Refere também que os utentes são apresentados como os principais agressores, mas também os acompanhantes e familiares surgem em percentagem significativa conforme relatório(s) de progresso de monitorização – Notific@ (13). Relativamente aos indivíduos que cometem as agressões, será possível, com base nos factos registados partir para a responsabilização (12-13).

Os estudos também referem que é urgente a discussão sobre o fenómeno com a participação de gestores e profissionais para a elaboração de programas institucionais que reconheçam a periculosidade e impacto no trabalho hospitalar. Assim como a sensibilização da sociedade, conselhos e sindicatos de classe e órgãos responsáveis

voltados à saúde do trabalhador para proteção contra a violência e promoção de um ambiente laboral saudável (14-15).

A violência contra os profissionais de saúde pode ser significativamente reduzida melhorando as habilidades de prevenção. São necessárias ações na programação das atividades, melhoria na comunicação com os utentes e com a formação dos profissionais, assim como Intervenções de educação na população, juntamente com regulamentos hospitalares e aconselhamento aos utilizadores, podem reduzir a incidência de eventos (5); (9-10); (16-15).

O sistema de segurança de saúde deve ser melhorado, reduzir o número de turnos noturnos por trabalhador, aumentar os rácios pessoal e treiná-los para lidar adequadamente com a violência são altamente recomendados. Além disso, fazer cumprir as regras e os regulamentos é uma tarefa importante para controlar e prevenir a mesma contra os profissionais de saúde (1); (4); (10); (14); (17).

Um programa de prevenção abrangente, direcionado aos utentes e ao ambiente, pode reduzir a incivilidade. A notificação dos episódios de violência, adoção de medidas de segurança física/barreiras que impeçam o acesso livre às áreas de prestação de cuidados e a presença de agentes de segurança são importantes, mas não esgotam as formas de enfrentar a problemática (5); (10); (17-18). Os mesmos autores identificaram uma multiplicidade de formas de abordar a questão em análise, desde a ausência de regras ou protocolos institucionais em que, a abordagem passa pela capacidade inata e individual ou pela abordagem em equipa, à existência de procedimentos de notificação e programas de mentoria, educação e formação, incluindo treino em gestão de conflitos aos profissionais e ações de sensibilização e literacia ao utentes, juntamente com regulamentos hospitalares e aconselhamento ao paciente para reduzir a incidência de qualquer tipo de agressão.

DISCUSSÃO

Desenvolver ações preventivas que atuem sobre o fenómeno das agressões de utentes sobre profissionais de saúde na organização promoverá ambientes saudáveis, utilizadores colaborantes na erradicação da violência e capacita os profissionais de saúde em literacia acerca do fenómeno. É fundamental abordar adequadamente os episódios de violência, apoiar as vítimas, mitigar as consequências, prevenir episódios futuros, intervir sobre as suas causas e envolver em simultâneo o cidadão/comunidade no apoio à tomada de decisão além de promover a literacia em saúde e a cidadania (3); (6).

São necessárias melhorias na programação das atividades, na comunicação com os utentes e na formação dos profissionais (5); (16). Um programa de prevenção abrangente direcionado aos utentes, aos profissionais e ao ambiente pode reduzir a incivilidade e a violência física e verbal contra os profissionais de saúde.

É fundamental refletir sobre a temática nos diversos contextos de Saúde numa ótica de prevenção, esta não dispensa, em caso da sua ocorrência, uma resposta efetiva, célere e ajustada às necessidades da vítima. Os profissionais de saúde deverão estar atentos aos indicadores de violência e sinalizar precocemente as situações, através de sistemas de registo e formulários próprios orientadores de boas práticas: Registo Clínico de Violência contra profissionais de Saúde na plataforma Notific@ (6).

É também necessário fornecer apoio psicológico, eventualmente religioso e espiritual à equipa de saúde (e utentes) mediante solicitação. Por vezes, intervenções de baixo custo destinadas a reduzir os eventos, inclusive por meio de materiais de consciencialização sobre a violência para utentes e familiares/acompanhantes, formação e treino para profissionais de saúde e crachás para a identificação dos visitantes podem traduzir uma redução do número de agressões perpetradas contra profissionais de saúde (10); (16). A análise de resultados, portanto, não é uma etapa final, mas sim um fator que deve estar inserido e acelerar a evolução da curva de aprendizagem dos intervenientes e que estes adquiram a sensibilidade

necessária para o tema. Ou seja, é imperativo encontrar soluções para minimizar a violência no local de trabalho contra os profissionais de saúde.

CONCLUSÃO

Aceite cientificamente que uma intervenção precoce e adequada, pode reduzir significativamente o número de episódio de violência, é imperativa a implementação de mecanismos organizacionais que permitam a sua rápida identificação e prevenção atempada. As organizações de saúde necessitam de se direcionar não só para a melhoria da qualidade, mas também, para a melhoria da responsabilidade social, na promoção da saúde. Para tal é necessário um olhar aprofundado para os processos de cuidados/serviços.

Urge encontrar um caminho estratégico para a gestão das agressões contra profissionais de saúde, de acordo com a objetividade dos resultados dos artigos da pesquisa. Devem-se priorizar cursos de capacitação focados em: construir a relação profissional de saúde-utente, melhorar as habilidades de comunicação dos profissionais, relatar com precisão cada incidente violento e melhorar o contexto laboral com o comprometimento da gestão de topo e do envolvimento dos funcionários no programa de prevenção.

Há necessidade de trabalhar a educação permanente com os profissionais de saúde e ações educativas com os utentes para promover relações harmoniosas entre profissionais e utentes, e que possam compreender a dinâmica de trabalho em redes de atendimento e de prestação de cuidados. A educação combinada com o treino pode não ter efeito sobre a agressão no local de trabalho direcionada aos profissionais de saúde, embora a educação e o treino possam aumentar o conhecimento pessoal e as atitudes positivas. É necessário aumentar esse esforço contínuo para melhorar a educação e a sensibilidade entre os

profissionais para poderem apoiar-se emocionalmente uns aos outros (17); (19).

Conhecer os problemas derivados da violência, detetar os riscos e situações conflituosas e saber gerir tudo isto internamente, numa perspectiva integral, são aspetos que favorecem uma solução negociada, preventiva e ampla. O caminho para alcançar a prevenção do risco de agressão parte do consenso e da vontade tanto dos agentes económicos como sociais, sejam empregadores ou trabalhadores, prestadores de serviços ou os utentes. Uma verdadeira tutela, conhecedora, que oferece uma solução rápida, eficaz, flexível, simples e próxima, capaz de solucionar os problemas decorrentes de uma situação de violência no ambiente de trabalho, permitirá mitigar a frequência e as consequências deste fenómeno. Enfim, uma proposta de abordagem de solução conjunta, abrangendo a prevenção proativa de riscos ocupacionais, situações de violência de baixa intensidade, o tratamento ideal da situação e da vítima, da possível sanção ao(s) agressor (es), a gestão e solução do problema organizacional, entre outros para melhorar o sistema de segurança institucional para lidar adequadamente com a violência são altamente recomendados (14).

Fazer cumprir as regras e os regulamentos é uma tarefa importante para controlar e prevenir a violência contra os profissionais de saúde. Facilita a identificação dos fatores que favorecem situações de violência no trabalho e orienta no processo de solução (20). Desta forma, melhora-se a organização do trabalho e promove-se um clima favorável que reverte para a melhoria da saúde e segurança dos trabalhadores e da própria organização.

É necessário que todos os profissionais de saúde envolvidos, rescaldados na compreensão das relações humanas, munidos dos seus instrumentos de trabalho (Protocolos, Normas de Procedimento e sobretudo da relação de ajuda), tenham consciência do que podem fazer para obter ganhos em saúde, o mesmo quer dizer, qualidade de vida e de trabalho num

ambiente saudável. Revela-se, contudo, necessário proceder com alguma cautela quando procuramos introduzir mudanças no sistema, uma vez que aqueles aspetos que funcionam bem não deverão ser afetados

Valorizar a diversidade de saberes e vivências, apropriar conhecimentos e experiências que possibilitem melhorar as relações próprias do mundo do trabalho, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade alinhadas com o exercício da cidadania.

CONFLITOS DE INTERESSE, QUESTÕES ÉTICAS E/OU LEGAIS

Nada a declarar.

BIBLIOGRAFIA

1. Sossai D, Molina F, Amore M, Ferrandes G, Sarcletti E, Biffa G, et al. Analysis of incidents of violence in a large Italian hospital. *La Medicina del lavoro*. 2017; 108(5):6005. DOI:10.23749/mdl.v108i5.6005
2. Contreras J, Solís Á, Soto J, Ponce N, López-Alegría F. Violência no trabalho contra os profissionais de enfermagem em serviços de emergência: revisão integrativa. *Revista panamericana de salud publica*. 2020; 44: e173. DOI:10.26633/RPSP.2020.
3. Direção-Geral da Saúde. Plano de Ação para a Literacia em Saúde 2019-2021. 2018; Disponível em <https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/plano-de-acao-para-a-literacia-em-saude-2019-2021-pdf.aspx>
4. Kiyamaz D, Koç Z. Workplace violence, occupational commitment and intention among emergency room nurses: A mixed-methods study. *Journal of clinical nursing*. 2023; 32(5-6):764-779. DOI:10.1111/jocn.16331
5. Touzet S, Occelli P, Denis A, Cornut P-L, Fassier J-B, Le Pogam M-A, et al. Impact of a comprehensive prevention programme aimed at reducing incivility and verbal violence against healthcare workers in a French

ophthalmic emergency department: an interrupted time-series study. BMJ. 2019; 9(9): e031054. DOI: 10.1136/bmjopen-2019-031054

6. Ministério da Saúde. Plano de Ação para a Prevenção da Violência no Setor da Saúde, despacho nº 1/2020, de 30 de janeiro 2020. Disponível em https://www.sns.gov.pt/wp-content/uploads/2020/02/DGS_Plano_AP_Violencia_S_Saude_2020-02-29-FINAL.pdf.

7. D'Ettorre G, Pellicani V, Vullo A. Workplace violence against healthcare workers in Emergency Departments. A case-control study. Acta bio-medica: Atenei Parmensis. 2019; 90(4):621–4. DOI:10.23750/abm.v90i4.7327

8. Nithimathachoke A, Wichienopparat W. High Incidence of Workplace Violence in Metropolitan Emergency Departments of Thailand; a Cross Sectional Study. Archives of Academic Emergency Medicine. 2021; 9(1):1–9. Disponível em <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=150471095&lang=pt-br&site=ehost-live>

9. Bagnasco A, Catania G, Zanini M, Alvaro R, Cicolini G, Alberto DM, et al. Gli episodi di violenza rivolti agli infermieri italiani sul posto di lavoro: protocollo di studio osservazionale analitico multicentrico nazionale. Studio CEASE-IT. L'Infermiere. 2021; 58(2):e18–25. Disponível em <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=150004810&lang=pt-br&site=ehost-live>

10. Bordignon M, Monteiro MI. Analysis of workplace violence against nursing professionals and possibilities for prevention. Revista gaucha de enfermagem. 2021; 42:e20190406. DOI:10.1590/1983-1447.2021.20190406

11. Freitas R, Pereira M, Lima C, Melo J, Oliveira K. Violence against nursing professionals in the embracement sector with risk classification. Revista gaúcha de enfermagem / EENFUFGRS. 2017; 38(3):1–8. DOI:10.1590/1983-1447.2017.03.62119

12. Direção-Geral da Saúde. Histórico de Destaques – Violência sobre Profissionais de Saúde – mais de 700 situações de violência reportadas em 2021. Disponível em <https://www.dgs.pt/em-destaque/violencia-sobre-profissionais-de-saude-mais-de-700-situacoes-de-violencia-reportadas-em-2021.aspx>
13. Direção-Geral da Saúde. Sistema Nacional de Notificação de Incidentes – NOTIFICA. 2022a. Disponível em <https://www.dgs.pt/servicos-online/notific-sistema-nacional-de-notificacoes-de-incidentes-e-de-eventos-adversos.aspx>
14. Anazi R, Qahtani S, Mohamad A, Hammad M, Khleif H. Violence against Health-Care Workers in Governmental Health Facilities in Arar City, Saudi Arabia. *The Scientific World Journal*. 2020; 2020:6380281. DOI:10.1155/2020/6380281
15. Sé A, Machado W, Silva P, Passos J, de Araújo S, Tonini T, et al. Violência Física, Abuso Verbal e Assédio Sexual Sofridos Por Enfermeiros do Atendimento Pré-Hospitalar. *Enfermagem em Foco*. 2020; 11(6):135–42. Disponível em <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=150341207&lang=pt-br&site=ehost-live>
16. Shaikh S, Shahzad H, Khan M, Baig L, Jamali S, Hashmi I, et al. Effect of low-cost interventions to reduce the incidence of violent events in two public sector tertiary-care emergency departments, Pakistan. *Eastern Mediterranean Health*. 2022; 28(2):144–51. DOI:[10.26719/emhj.22.026](https://doi.org/10.26719/emhj.22.026)
17. Geoffrion S, Geoffrion S, Hills D, Ross H, Pich J, Hill A, et al. Education and training for preventing and minimizing workplace aggression directed toward healthcare workers. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2022(9). DOI:10.1002/14651858
18. Antão H, Sacadura-Leite E, Manzano M, Pinote S, Relvas R, Serranheira F, et al. Workplace Violence in Healthcare: A Single-Center Study on

Causes, Consequences and Prevention Strategies. Acta medica portuguesa 2020; 33(1): 31–7. DOI:10.20344/amp.11465

19. Lal A, Sahu K, Mishra A. Workplace Safety: Both Physical and Emotional. Ata biomédica: Atenei Parmensis 2021; 92(2): e 2021048. DOI:10.23750/abm.v92i2.9175

20. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Handbook for the documentation of interpersonal violence prevention programmes. Geneva: World Health Organization, 2004. Disponível em <http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42856/9241546395.pdf;jsessionid=E9D167846CF49C19C0B4160AE2AFECD8?sequence=1>

Tabela 1 – Fluxograma de acordo com a metodologia PRISMA

(Tabela 2) – Síntese dos artigos incluídos na revisão sistemática

Artigo/Autores/Ano/Periódico	Tipo de estudo Amostra/Local/ País	Objetivos	Principais resultados	Conclusões
Artigo nº1 Al Anazi RB, (2020) / Scientific World Journal.	O estudo transversal foi realizado com 352 profissionais de saúde nas instalações do Ministério da Saúde (MS) na cidade de Arar de 1º de outubro a 31 de dezembro de 2018/Arábia Saudita.	Determinar a prevalência da violência contra profissionais de saúde em hospitais públicos e centros de atenção primária à saúde, na cidade de Arar, KSA, e identificar seus fatores associados	Dos 352 profissionais de saúde, 171 (48,6%) relataram exposição à violência durante o trabalho no último ano. A violência verbal foi a forma mais vivenciada (83%). Os médicos foram o principal grupo exposto (59%). O tempo de espera para atendimento e o número de funcionários deficientes foram os principais motivos da agressão. Apenas 16,4% dos profissionais de saúde agredidos relataram os atos violentos à autoridade superior de assuntos de saúde, sendo que os motivos mais frequentes para a não notificação foram a percepção de que era inútil e o medo de consequências negativas.	A violência contra profissionais de saúde é um problema prevalente. Melhorar o sistema de segurança de saúde e aumentar o rácio de pessoal e formação dos profissionais para lidar com a violência. Fazer cumprir as regras e regulamentos para controlar e prevenir a violência contra os profissionais de saúde.
Artigo nº 2 Antão HS, et al, (2021) / Acta medica portuguesa.	Estudo observacional transversal monocêntrico, conduzido num hospital público em Lisboa com trabalhadores da saúde 38 profissionais / Portugal.	Caracterizar a violência física e verbal num hospital público e definir estratégias de prevenção e vigilância em saúde ocupacional.	41 episódios reportados na fase quantitativa; (2) 5/21 [23,81%] vítimas notificaram o incidente; (3) 18/21 [85,71%] vítimas reportaram estados de Hiper vigilância permanente; (4) 22/28 [78,57%] participantes não conheciam ou conheciam mal os procedimentos de notificação; (5) 24/28 [85,71%] consideravam possível minimizar o problema. A violência é favorecida pelo acesso livre às zonas de trabalho, ausência de agentes de segurança e polícia ou falta da respetiva intervenção. A baixa notificação contribui para a ausência de medidas organizacionais. O estado de Hiper vigilância relatado reflete o efeito prejudicial da exposição a fontes de stress e ameaça	A violência no local de trabalho é um fator de risco relevante, com impacto negativo na saúde dos trabalhadores e merece uma abordagem individualizada no âmbito da saúde ocupacional.
Artigo nº3 Bagnasco A (2021) / L'Infermiere.	Estudo observacional analítico e multicêntrico desenhado para explorar episódios de violência no local de	Descrever as características da violência no trabalho contra enfermeiros e identificar preditores de violência.	Os locais onde esses episódios ocorrem mais comumente são as Unidades de Emergência e Saúde Mental.	Obter dados sobre incidentes de violência no local de trabalho. Identificar os fatores preditivos.
	trabalho vivenciados por enfermeiras italianas. – várias cidades / Itália.			Implementar intervenções de prevenção e contenção que melhorem a proteção e a segurança dos profissionais de saúde.
Artigo nº4 Bordignon M, Monteiro MI. (2021) Revista gaucha de enfermagem.	Estudo descritivo e transversal, com abordagem quantitativa, realizado com 267 profissionais de enfermagem de unidades de urgência e emergência entre 2015 e 2017. Brasil.	Investigar a violência no trabalho contra profissionais de enfermagem, sua relação com variáveis pessoais, de saúde e de trabalho e conhecer possibilidades de prevenção.	61,6% relataram ter sido vítimas de abuso verbal, assédio sexual ou violência física no trabalho nos últimos 12 meses. Foram identificadas relações estatisticamente significativas entre sofrer ou não violência e variáveis pessoais, de saúde e de trabalho. Possibilidades de prevenção foram reveladas e constituíram um modelo multidimensional.	Mais da metade da amostra relatou ter sofrido violência no trabalho no último ano, e as possibilidades de como evitá-la foram reveladas para subsidiar os protocolos de prevenção.
Artigo nº5 Contreras Jofre P et al (2020) / Rev Panam Salud Publica.	Revisão integrativa/ Santiago do CHILE.	Conhecer a frequência mundial da violência física e verbal contra os profissionais de enfermagem nos serviços de emergência e seu impacto na saúde e no trabalho.	Os trabalhadores da saúde mais afetados pela violência são os profissionais de enfermagem. Agressões verbais e violência física são as formas mais comuns de violência. O local dentro do hospital onde mais ocorrem as agressões é o serviço de emergência. O impacto na saúde dos profissionais de enfermagem está associado ao estresse, esgotamento emocional, ansiedade e medo, entre outros sintomas. Evidencia-se uma relação indireta significativa com queda de produtividade. Todos estes aspetos fazem com que os profissionais de enfermagem considerem desistir de trabalhar nos serviços de emergência.	O risco de violência contra os profissionais de enfermagem nos serviços de emergência, evidenciado pela alta incidência de violência física e verbal, com queda de produtividade no trabalho e surgimento de sintomas relacionados à síndrome de burnout.
Artigo nº 6 Coutinho Sento Sé A, et al, (2020) / Enfermagem em Foco.	Estudo descritivo, qualitativo, realizado com 67 enfermeiros do atendimento pré-hospitalar no município do Rio de Janeiro.	Identificar estratégias de prevenção contra a violência nos serviços de atendimento pré-hospitalar.	Apontadas estratégias preventivas contra a violência no trabalho relacionadas com o atendimento em áreas de risco, comunicação eficaz, estrutura organizacional e capacitação profissional. Desenvolvimento de sistema de gestão de eventos que defina área de risco, assinalado por 61 (91,04%) participantes.	Envolver os profissionais para a construção de um processo de trabalho baseado num ambiente seguro. Elaboração e implementação de estratégias que minimizem os riscos de violência.
Artigo nº7 D'Ettore G (2019) / Acta bio-	Análise transversal caso-controlé aninhada de dados sobre os	Investigar a relação entre os turnos de trabalho e violência contra enfermeiros (RNs) que	A incidência de um ano de violência contra profissionais de saúde foi de 29,30 por 100 cargos equivalentes a tempo integral. Os turnos noturnos	No presente estudo, o trabalho por turnos e a ocorrência de episódios de
medica : Atenei Parmensis.	episódios de violência perpetrados por utentes ou os seus familiares contra RNs empregados em três serviços de urgência, no período de janeiro a dezembro de 2017.	trabalham em turnos não tradicionais, incluindo turnos noturnos e de 12 horas.	acumulados foram significativos para 3 ou mais turnos noturnos em comparação com trabalhar menos de 3 turnos noturnos durante os 7 dias anteriores aos episódios de violência; além disso, RNs que trabalhavam 9 ou mais turnos noturnos apresentaram maior risco de sofrer um episódio de violência em comparação com RNs que trabalharam menos de 4 turnos noturnos nos 28 dias anteriores.	violência contra RNs do SU foram relacionados; Intervenções de melhoria voltadas para a prevenção da Violência devem considerar as características dos turnos de trabalho com os objetivos de: 1) limitar os turnos noturnos em até dois por semana e até oito por mês; 2) adotando horários de turnos de rotação para a frente constantes.
Artigo nº8 Freitas RJM, (2017) / Rev Gaúcha Enferm.	Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, realizado em hospital de referência regional para atendimento de urgência no oeste do Estado do Rio Grande do Norte, com 10 profissionais de enfermagem.	Conhecer os tipos de violência e os fatores que contribuem para a violência sofrida pela equipa de enfermagem no acolhimento com qualificação de risco.	Evidencia-se que os profissionais sofrem violência nas mãos dos utentes, e outros profissionais e a violência verbal é predominante. A falta de informação dos utentes, o comportamento profissional e a insuficiência da atenção primária são apontados como causas.	Trabalhar a educação permanente com os profissionais de saúde e ações educativas com os utentes. Promover relações harmoniosas entre profissionais e utentes, que possam compreender a dinâmica de trabalho em redes de atenção.
Artigo nº9 Geoffrion S et al (2020) / Cochrane Database of Systematic Reviews.	Ensaio controlado randomizados (RCTs), ensaios controlados randomizados em cluster (CRCTs) e estudos controlados antes e depois (CBAs) que investigaram a eficácia de intervenções de educação e treinamento visando a prevenção de	Avaliar a eficácia das intervenções de educação e treinamento que visam prevenir e minimizar a agressão no local de trabalho direcionada aos profissionais de saúde por utentes e acompanhantes.	Principais resultados: incluídos nove estudos – quatro CRCTs, três RCTs e dois CBAs – com um total de 1.688 participantes. Cinco estudos relataram episódios de agressão e seis estudos relataram desfechos secundários. Sete estudos foram realizados entre enfermeiros ou auxiliares de enfermagem e dois estudos entre profissionais de saúde em geral. Três estudos ocorreram em cuidados de longa duração, dois na enfermaria psiquiátrica e quatro em hospitais ou centros de saúde. Estudos foram relatados nos Estados Unidos, Suíça, Reino Unido, Taiwan e Suécia. Todos os estudos incluídos relataram sobre educação combinada com intervenções de treinamento. Quatro	A educação combinada com o treino pode não ter efeito sobre a agressão no local de trabalho direcionada aos profissionais de saúde, embora a educação e o treino possam aumentar o conhecimento pessoal e as atitudes positivas. São necessários estudos de melhor qualidade que se concentrem em ambientes específicos de trabalho em

	agressões para profissionais de saúde. Canadá.		estudos avaliaram programas online e cinco avaliaram programas presenciais. Cinco estudos foram de longa duração (até 52 semanas) e quatro estudos foram de curta duração. Oito estudos tiveram acompanhamento de curto prazo (< 3 meses) e um estudo de acompanhamento de longo prazo (> 1 ano). Sete estudos foram classificados como tendo risco "alto" de viés em vários domínios, e todos tinham risco "incerto" de viés em um único domínio ou em vários domínios. Efeitos na agressão Acompanhamento de curto prazo: As evidências são muito incertas sobre os efeitos da educação e treino sobre a agressão no acompanhamento de curto prazo em comparação com nenhuma intervenção (diferença média padronizada [SMD] -0,33, intervalo de confiança de 95% [IC] -1,27 a 0,61, 2 CRCTs; razão de risco [RR] 2,30, IC 95% 0,97 a 5,42, 1 CBA; SMD -1,24, IC 95% -2,16 a -0,33, 1 CBA; evidência de qualidade muito baixa). Acompanhamento de longo prazo: A educação pode não reduzir a agressão em comparação com nenhuma intervenção a longo prazo (RR 1,14, IC 95% 0,95 a 1,37, 1 CRCT; evidência de baixa certeza). Efeitos no conhecimento, atitudes, habilidades e resultados adversos: A educação pode aumentar o conhecimento pessoal sobre agressão no local de trabalho no acompanhamento de curto prazo (SMD 0,86, IC 95% 0,34 a 1,38, 1 RCT; evidência de baixa certeza). A evidência é muito incerta sobre os efeitos da educação no conhecimento pessoal a longo prazo (RR 1,26, IC 95% 0,90 a 1,75, 1 RCT; evidência de qualidade muito baixa). A educação pode melhorar as atitudes entre os profissionais de saúde no acompanhamento de curto prazo, mas a evidência é muito incerta (SMD 0,59, IC 95% 0,24 a 0,94, 2 CRCTs e 3 RCTs; evidência de qualidade muito baixa). O tipo e a duração das intervenções resultaram em diferentes tamanhos de	saúde, onde a exposição, à agressão pelo utente, é alta. Além disso, como a maioria dos estudos avaliou episódios de agressão contra enfermeiros, estudos futuros devem incluir outros tipos de profissionais de saúde que também são vítimas nos mesmos ambientes, como os auxiliares de saúde. Os estudos devem usar especialmente relatórios de agressão em nível institucional e devem basear-se em dados de várias fontes ao mesmo tempo em que se baseiam em medidas validadas. Os estudos também devem incluir dias perdidos por licença médica e rotatividade de funcionários e devem medir os resultados no acompanhamento de um ano. Os estudos devem especificar a duração e o tipo de oferta de educação e devem usar uma comparação ativa para evitar a consciencialização e notificação apenas no grupo de intervenção
			efeitos. A educação pode não ter efeito nas habilidades relacionadas à agressão no local de trabalho (SMD 0,21, IC 95% -0,07 a 0,49, 1 RCT e 1 CRCT; evidência de qualidade muito baixa) nem em resultados pessoais adversos, mas a evidência é muito incerta (SMD -0,31, IC 95% -1,02 a 0,40, 1 RCT; evidência de qualidade muito baixa). As medidas desses conceitos mostraram alta heterogeneidade	
Artigo nº10 Kıymaz D, Koç Z. (2022) / Journal of clinical nursing.	Design multi-método pesquisa foi realizada entre 15 de janeiro de 2020 e 15 de maio de 2021. A amostra do estudo foi composta por 202 enfermeiros de serviços de emergência /Turquia.	Determinar as correlações entre a violência vivenciada por enfermeiros de emergência no ambiente de trabalho, o seu comprometimento ocupacional e sua intenção de demitir-se.	Constatou-se que 96,5% dos enfermeiros foram expostos à violência verbal. Entrevistas qualitativas com enfermeiros revelaram que a violência, a que foram submetidos no ambiente de trabalho, afetou-os física, psicológica, socialmente e levou-os a pensar em deixar seus empregos.	A incidência crescente de exposição a comportamentos violentos e violência verbal diminuiu o comprometimento emocional dos enfermeiros na sua prestação. Relevância para a Prática Clínica:As condições de trabalho e os ambientes de trabalho dos enfermeiros devem ser melhorados e a carga de trabalho deve ser reduzida, para maximizar o nível de comprometimento ocupacional e evitar que pensem em demitir-se.
Artigo nº11 Nithimathachoke A, Wichienopparat W. (2021) /Archives of Academic Emergency Medicine.	Estudo transversal/ 295 profissionais de saúde que trabalham nos departamentos de emergência sob a direção da Administração de Metropolitana de Bangkok.	Avaliar a prevalência de violência dirigida aos profissionais de saúde no serviço de urgência e verificar os fatores que podem estar correlacionados com ela.	Os resultados mostraram que 88,4% (228 funcionários) sofreram violência no último ano, destes, 37,6% envolveram abuso físico que causou ferimentos leves. Os funcionários recém-admitidos ou mais novos no serviço, enfermeiros e aqueles que trabalham em departamentos de emergência acadêmicos de nível superior no distrito comercial central apresentaram maior probabilidade de enfrentar a violência. As medidas tomadas para prevenir a violência tiveram um impacto limitado na taxa de ocorrência. O impacto mais comum nos funcionários após sofrerem violência	Os profissionais de saúde de emergência tiveram uma alta taxa de vivência de violência. A Idade mais jovem, menor experiência de trabalho, ser enfermeiro e trabalhar no departamento de emergência urbano acadêmico ou terciário aumentaram a probabilidade de ser vítima de violência no local de trabalho.
			foi o desânimo no trabalho (75,1%). Os principais fatores que promoveram os casos de violência foram o consumo de álcool ou drogas (81,3%) e o longo tempo de espera (73,6%). A maioria dos casos de violência tendeu a ocorrer fora do horário de expediente (95,4%). Um terço dos profissionais de saúde de emergência relataram enfrentar violência durante o trabalho.	
Artigo nº12 Shaikh S et al (2022) / Eastern Mediterranean Health Journal.	Estudo comparativo experimental /profissionais de saúde /Paquistão.	Objetivo determinar os efeitos de intervenções de baixo custo destinadas a reduzir eventos violentos em dois departamentos de emergência de atenção terciária em Karachi e Peshawar (Paquistão).	Em Karachi, 256 eventos violentos ocorreram antes da implementação da intervenção e 225 após implementação da intervenção, uma diminuição de 12,1%. Os eventos de violência física tiveram uma redução significativa de 42,9% (p = 0,044). O número de eventos perpetrados por profissionais de saúde foi reduzido em 61,9% (p = 0,016), enquanto os causados por utentes diminuíram apenas 5,7% (p = 0,538). Em Peshawar, 90 eventos violentos ocorreram antes da implementação da intervenção e 45 após implementação da intervenção, uma diminuição de 50,0% (p = 0,009). O número de eventos perpetrados pelos trabalhadores de saúde foi o mesmo em ambas as fases. Os eventos causados por utentes ou seus acompanhantes diminuíram significativamente em 59,72% (p = 0,001).	A violência contra os trabalhadores de saúde pode ser reduzida melhorando as suas habilidades de prevenção. Intervenções de educação, juntamente com regulamentos hospitalares e aconselhamento aos utentes, também podem reduzir a incidência de eventos violentos.
Artigo nº 13 Sossai D et al (2017) / La Medicina del lavoro.	Estudo retrospectivo: de tendências de lesões relacionadas a episódios de violência entre 2012 e 2015, incidência comparada a outras lesões e avaliação dos custos diretos. Inquéritos observacionais ao pessoal com um questionário baseado na Escala de Agressão	Analisar a incidência e o desfecho do fenómeno da violência, identificando o tipo de evento agressivo e a enfermagem em que ocorreu, pressupondo que a ocorrência esteja distribuída uniformemente e não se limite apenas ao serviço psiquiátrico ou ao pronto-socorro.	Após as agressões, foram identificadas 36 lesões no período do estudo (2012-2015), resultando em 431 dias de afastamento do trabalho. Os custos diretos estimados foram de € 64.170. O levantamento observacional de cada enfermagem mostraram uma alta concentração de eventos. Foram recebidos relatórios de 34 das 76 enfermarias avaliadas. Setenta e cinco por cento dos relatos diziam respeito a apenas quatro unidades operatórias: pronto-socorro, cuidados intermediários, psiquiatria e geriatria. Sessenta e um por cento dos questionários foram preenchidos por enfermeiros, 23% por pessoal de apoio e os 16% restantes por médicos e coordenadores.	A violência contra os profissionais de saúde é um problema bem conhecido; são necessárias ações na programação das atividades, melhoria das vias de comunicação com os utentes e treinamento dos colaboradores.

	Exposta e análise de dados estatísticos/Italia.			
Artigo nº14 Touzet S et al (2019) / BMJ open.	Estudo comparativo experimental Todos os pacientes admitidos no OED e seus acompanhantes Hospital Universitario/Lion França	Avaliar o impacto de um programa de prevenção abrangente que visa prevenir a incivilidade e a violência verbal contra os profissionais de saúde que trabalham no pronto-socorro oftalmológico (OED) de um hospital universitário.	Atos violentos auto-relatados por profissionais de saúde cometidos por utentes ou acompanhantes contra profissionais de saúde são baixos Tempo de espera e tempo de permanência. Houve um total de 22 107 internamentos, destes apenas 272 (1,4%) com pelo menos um ato de violência relatado pelos profissionais de saúde. Quase todos os atos de violência foram incivilidade ou assédio verbal. A taxa de violência diminuiu significativamente do período pré-intervenção para o período de intervenção (24,8, 95% IC 20,0 a 29,5, a 9,5, 95% IC 8,0 a 10,9, atos por 1.000 internamentos, p<0,001). Uma redução imediata de 53% na taxa de violência (razão da taxa de incidência=0,47, 95% IC 0,27 a 0,82, p=0,0121) foi observada no primeiro mês do período de intervenção, após a implementação do algoritmo de triagem.	Um programa de prevenção abrangente direcionado aos utentes e ao ambiente pode reduzir a incivilidade e a violência verbal auto-referida contra os profissionais de saúde em um OED.

¹Amaro Silva Pinto

Enfermeiro Gestor

Serviço de Urgência Médico – Cirúrgica; Unidade Local de Saúde do Litoral

Alentejano EPE

Mestre em Enfermagem Médico-Cirúrgica. Pós-Graduado em

Enfermagem do Trabalho e Executive Master em Gestão e Administração

de Serviços de Saúde

<https://orcid.org/0000-0001-9579-869X>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

